

TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIK RISKINI BOSHQARISH MAZMUNI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Azamat Xudayberganov Hamzayevich

Bank Moliya akademiyasi magistranti, "O'zmilliybank" AJ Xorazm viloyat Bosh boshqarmasi Bank tarmog'i va servisni rivojlantirish bo'yicha katta menejer

Likvidlik ko'rsatkichlari yillar mobaynida, ya'ni 2008-yil moliyaviy inqiroz davridan so'ng, asosiy e'tibor qaratilib kelinayotgan va turli mamlakatlar tomonidan o'rganilib kelinayotgan dolzarb mavzu bo'lib hisoblanadi. Mutaxassislar nuqtai nazariga ko'ra, likvidlilik va to'lov qobiliyati tushunchalarida o'xshashliklar va ayrim farqlar mavjud bo'ladi.

Bank likvidlilik holatiga ko'ra, bank likvidli bo'lishi uchun majburiyatni to'liq va talab qilingan paytda bajarishi muhim hisoblanadi. Bankning imkoniyati va istagining bor yoki yo'qligi mijoz o'z pulini talab qilganda inobatga olinmaydi. Agar bajarmasa u likvidsizlik, deb baholanib, mijozlarning bankka bo'lgan ishonchi pasayadi va yo'qoladi, natijada bank tizimi ziyon ko'radi. Hamda likvidlilik tushunchasi barcha mamlakatlar qatori mamlakatimizda dolzarb masala bo'lib hisoblanadi.

Bank likvidligi tijorat banklari faoliyatida muhim ko'rsatkich bo'lib hisoblanadi. U tijorat banklarining barqaror faoliyat yuritishi uchun asos hisoblanib, bankning to'lovga qobil bo'lishiga zamin yaratadi. Bankning likvidligi - bankning o'z majburiyatlarini o'z vaqtida va to'liq bajarilishini ta'minlash qobiliyatidir¹⁷.

Bankning likvidligini boshqarish likvidlikning yetishmasligi va ortiqcha miqdorini oldini olish va bartaraf etishga qaratilgan. Likvidlikning yetarli emasligi bankning to'lovga layoqatsizligiga olib kelishi va uning daromadlilikiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Likvidlik bank faoliyati sifat xususiyatlaridan biri bo'lib, uning ishonchliligi va barqarorligini ko'rsatadi. Tijorat bankining likvidligi bankning kontragentlar oldidagi qarz va moliyaviy majburiyatlarini o'z vaqtida, to'liq hajmda va yo'qotmasdan bajarilishini ta'minlash, shuningdek ularga o'z majburiyatlari doirasida kelajakda mablag' berish imkoniyatini anglatadi. Likvidlik quyidagi asosiy yondashuvlarga ega bo'ladi (1-rasm).

¹⁷ https://ru.wikipedia.org/wiki/Likvidnost_bank

1-rasm. Banklarda likvidlikni aniqlashning asosiy yondashuvlari

Bankning likvidligi uning barqarorligi va ishlashining kaliti. Yetarli likvidlik darajasiga ega bo'lgan bank o'zi uchun eng kam yo'qotishlar bilan quyidagi funksiyalarni bajaradi:

- mijozlar nomidan to'lovlarni amalga oshirish (hisob-kitob, joriy va vakillik hisobvaraqlaridagi mablag'lar bo'yicha majburiyatlar);
- omonatchilarga muddati tugagan va muddatidan oldin mablag'larni qaytarish;
- qabul qilingan majburiyatlar doirasida tuzilgan kredit shartnomalari, kredit liniyalari, kontokorrent va overdraft kreditlash bo'yicha mijozlarning naqd pulga bo'lgan talabini qondirish;
- bank tomonidan chiqarilgan qimmatli qog'ozlarni to'lash;
- kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan majburiyatlar uchun javob berish hamda balansdan tashqari majburiyatlar va boshqalar.

Tijorat banki uchun likvidlik uning moliyaviy holati barqarorligining zaruriy sharti bo'lib hisoblanadi. Likvidlik bank va uning mijozlari uchun muhim ahamiyatga ega. Yuqori likvidlik mijoz istalgan vaqtda investitsiya qilingan mablag'larni qaytarishi yoki bankdan kredit olishi mumkinligi ko'rsatkichidir. Bank aksiyadorlarini fors-major holatlari yuzaga kelgan taqdirda aktivlarni majburiy sotishdan himoya qiladi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida bank likvidligini boshqarish muammosi dolzarb bo'lib, ushbu muammoni muvaffaqiyatli hal qilishga ijobiy ta'sir etadi. Past likvidlik bank tizimining ichki beqarorligi manbai bo'lib, banklarning moliyaviy operatsiyalari hajmini kengaytirish imkoniyatlarini cheklaydi va bank tizimini tashqi salbiy ta'sirlarga beqaror qiladi.

Tijorat banklari kredit vositachiligi, milliy iqtisodiyotda jamg'armalarni rag'batlantirish va to'lov vositachiligi kabi funksiyalarni bajaradi. Shuningdek, investitsiya resurslarini kam samaradordan bozorning yanada samarali segmentlariga qayta taqsimlashni amalga oshirishni hisobga olib, bank tizimining beqaror holati va ushbu sohadagi inqiroz hodisalarining namoyon bo'lishi iqtisodiyot holatiga salbiy ta'sir qiladi. Tijorat banklari likvidligini ushlab turish mamlakat iqtisodiyotini inqirozdan olib chiqishning asosiy vazifalaridan biridir.

Ko'plab tijorat banklari likvidlikni boshqarishda uni saqlash muammosiga yetarlicha e'tibor bermaydilar. Likvidlikni boshqarish bank boshqaruvining asosiy vazifasi bo'lib, ushbu sohadagi xatolar va noto'g'ri hisob-kitoblar alohida bank tizimi uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu holat boshqa ko'plab omillarning ta'siri natijasida yuzaga keladi. Ammo, ko'plab tijorat banklari uchun bunday keskin va noqulay yo'nalishdagi voqealarning rivojlanishi likvidlik sohasidagi noto'g'ri hisob-kitoblar hamda banklar faoliyat ko'rsatgan shart-sharoitlarni baholashning yetarli emasligi natijasida yuzaga keladi. Rivojlanayotgan inqirozning ijobiy tomoni tijorat banklarida likvidlikni tahlil qilish va boshqarish sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, likvidlik dinamik ko'rsatkich, ya'ni bankning hozirgi va kelajakdagi majburiyatlarga javob berish qobiliyatini aks ettiruvchi ko'rsatkich qisqa, o'rta va uzoq muddatli likvidlik degan xulosaga kelish mumkin. Biroq, muammoni aniqroq tushunish uchun bankning likvidligi tushunchasidan uning to'lov qobiliyati tushunchasini aks ettiradi.

Bankning to'lov qobiliyati - hisob-kitoblarni amalga oshirish va mijozlarning majburiyatlari bo'yicha belgilangan muddatda va sanada to'liq javob berish qobiliyatini anglatadi.

Likvidlik - zaxira tushunchasi bank balansida bankning mijozlar oldidagi majburiyatlarini to'lash maqsadlariga yo'naltirilishi mumkin bo'lgan zaxiradagi aktivlarning mavjudligini anglatadi. Likvidlik - bankning likvidligini tavsiflab, bank o'sha paytdagi majburiyatlarni qondirish uchun yetarli resurslarga ega yoki yo'qligini ko'rsatadi. Biroq, bunday ko'rsatkich dinamik va o'zgaruvchan likvidlikning haqiqiy mohiyatini to'liq aks ettirmaydi. Bu, xususan, bank yetarli darajada likvid aktivlarga ega bo'lgan vaziyatda namoyon bo'ladi.

Likvidlik - aksiyalar holatini ko'rsatadi, ya'ni bank tomonidan yangi majburiyatlar va talablarni sotib olish paytida hosil bo'lgan kiruvchi va chiquvchi pul oqimlari ta'siri, shuningdek bank majburiyatlari va aktivlar tarkibini o'zgartirish qobiliyatini hisobga olgan holda prognoz qiymatlari va dinamik o'zgarishlarini aniqlashga imkon beradi. Likvidlik - prognoz likvidlik oqimidan farq qilib,

likvidlikning birinchi shakli qo‘shimcha ravishda bankning faol va passiv operatsiyalarining joriy va kelajakdagi xavfini baholash bilan bog‘liq bo‘ladi.

Likvidlikni saqlash va boshqarish uchun samarali likvidlik oqimini aniqlashdir. Aynan shu yondashuv bankning o‘z holatini aniqlash qobiliyatini baholash, obyektiv zarur likvidlik darajasining o‘z vaqtida oldini olish va likvidlikning noqulay darajasini o‘zgartirishga imkon beradi. Likvidlikni saqlab qolish uchun bank aktivlarni sotish va majburiyatlarni jalb qilish jarayonida xarajatlarni maksimal darajada kamaytirishga intilishi kerak. Bu uning moliyaviy holatini barqaror saqlashning ajralmas shartidir. Bank uchun istalmagan yo‘qotishlar ehtimolini tavsiflovchi ko‘rsatkich likvidlik xavfidir.

Joriy likvidlikni saqlab qolish uchun vaqt o‘tishi bilan joriy majburiyatlar oqimining likvidli aktivlarga investitsiyalarni o‘zgartirish oqimidan oshib ketishi tufayli majburiyatlarga javob berish qobiliyatini yo‘qotadi.

Bank tizimi iqtisodiyotdagi o‘zgarishlarga juda sezgir soha bo‘lib hisoblanadi. Iqtisodiy beqarorlik sharoitida yirik miqdordagi banklar moliyaviy qiyinchiliklar tufayli o‘zlarini bankrot deb e‘lon qiladilar. Yirik kredit tashkilotlari, ayrim qiyinchiliklarga duch kelgan taqdirda inqirozdan munosib tarzda chiqishga harakat qilib, o‘z majburiyatlarini bajarishda davom etmoqda. Bu holat iqtisodiy beqarorlik sharoitida ayrim tijorat banklarining ijtimoiy-iqtisodiy mas‘uliyati ortib borayotganidan dalolat beradi.

Banklarning o‘z moliyaviy barqarorligi va to‘lov qobiliyatini ta‘minlash zarurati mavjud va bu holat faqat ortib borayotgan risklarni samarali boshqarish bilan mumkin. Likvidlik riski asosiy bank risklaridan biri hisoblanadi. Bu bankning o‘z majburiyatlarini o‘z vaqtida va yo‘qotishsiz bajara olmasligi, mijozlarning mahsulot va xizmatlarga bo‘lgan ehtiyojlarini qondira olmasligini anglatadi.

Likvidlik riski - aktivlar va passivlar o‘rtasidagi majburiyatlarning muddatlari o‘rtasidagi nomuvofiqlik natijasida yuzaga keladigan xavf bo‘lib hisoblanadi. Bunday yo‘qotishlarga likvidlikni saqlash uchun resurslarni yo‘naltirish bilan bog‘liq yo‘qolgan foyda turlari kiradi.

Likvidlik darajasiga ta‘sir etuvchi omillar riskni aniqlashga ko‘ra, risk turlariga ta‘siri bo‘yicha ichki va tashqi omillarga, mahalliy va integral, nazorat qilish qobiliyatiga ko‘ra esa bank tomonidan boshqariladigan va tartibga solinmaydigan omillarga bo‘linadi.

Zamonaviy sharoitda likvidlik xavfini baholashda ikki darajali yondashuv qo‘llaniladi. Ya‘ni, ular bank tizimini tartibga soluvchi tomonidan markazlashtirilgan va alohida bank darajasida markazlashtirilmagan yondashuvlari shularga misol bo‘la

oladi. Ko'pgina xorijiy mamlakatlarda bank likvidligini baholashning yagona ko'rsatkichlari mavjud emas.

Likvidlikni boshqarish ko'rsatkichlari tizimi va usullari bankdan bankka o'zgartiriladi. Xorijiy davlatlarning kredit tashkilotlari aktiv va passivlarni boshqarishda likvidlikni boshqarishning quyidagi nazariyalaridan birini qo'llashga tayanadilar:

- birinchidan, tijorat kreditlari nazariyasi;
- ikkinchidan, harakat nazariyasi;
- uchinchidan, kreditlar nazariyasi;
- to'rtinchidan, kutilayotgan daromad nazariyasi;
- beshinchidan, javobgarlikni boshqarish nazariyasi.

Koeffitsientlarni tahlil qilish usuli O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilangan maksimal likvidlik hisob-kitoblariga rioya qilish zarurligiga asoslanadi. Bank likvidligining nisbat tahlili majburiy va eng oddiy holat bo'lib hisoblanadi. Ushbu tahlil tarkibiga quyidagi unsurlar kiradi:

- likvidlik ko'rsatkichlari tarkibi, hisoblash davriyligi va ularning ruxsat etilgan qiymatlari;

- likvidlik ko'rsatkichlari holatini tahlil qilish va baholash, ularning qiymatlarini standartlar bilan taqqoslash, dinamikani tahlil qilish va o'zgarishlarning omilli tahlilini o'tkazish;

- tahlil davomida aniqlangan turli va salbiy nomuvofiqliklarni bartaraf etish usullarini tanlash;

- tahlilni amalga oshirish uchun yetarli axborot bazasini yaratish.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki moliya va kredit tashkilotlari uchun majburiy bo'lgan bank likvidligi standartlarini belgilaydi. Ushbu standartlarni hisoblash qabul qilingan yo'riqnomaga muvofiq amalga oshirilishi lozim.

Bank likvidlilik xavfini boshqarishda quyidagi majburiy likvidlik ko'rsatkichlari e'tiborga olinadi:

- tezkor likvidlik koeffitsienti;
- joriy likvidlik koeffitsienti;
- uzoq muddatli likvidlik koeffitsienti.

Majburiy standartlardan tashqari banklar bir qator qo'shimcha ko'rsatkichlardan foydalanadilar. Bular tarkibiga quyidagi tuzilma ko'rsatkichlari kiradi:

- depozitlardagi kreditlar ulushi ko'rsatkichi;
- depozitlardagi birlamchi zaxiralar ulushi ko'rsatkichi;
- depozitlardagi birlamchi va ikkilamchi zaxiralar ulushi ko'rsatkichi.

Shuningdek, likvidlik ko'rsatkichlarini tahlil qilish va baholash quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi.

Birinchi bosqichda iqtisodiy standartlarning haqiqiy darajasini tavsiflovchi jadval tuziladi.

Ikkinchi bosqichda har bir likvidlik koeffitsienti ko'rsatkichining mavjud qiymatlarini maksimal daraja bilan solishtirish kerak. Bunday holda, likvidlikni joriy holatini aks ettiruvchi oxirgi hisobot sanasiga alohida e'tibor qaratish lozim. Ushbu bosqichda bankning mavjud likvidligini boshqarish tizimini salbiy tavsiflovchi omillarni aniqlash mumkin.

Uchinchi bosqichda yuzaga kelgan vaziyatning barqarorligini tekshirish uchun rivojlanish tendensiyasini aniqlash uchun dinamikada standart ko'rsatkichlar holatini tahlil qilish amalga oshiriladi.

To'rtinchi bosqichda aniqlangan salbiy omillar va tendensiyalar tahlil qilinadi.

Agar barqaror salbiy dinamika aniqlangan bo'lsa, likvidlikni pasaytirishning eng muhim omillarini aniqlash uchun tahlil bir necha kunlarda o'tkazilishi lozim bo'ladi.

Nisbiy tahlilning kamchiliklari shundaki, u faqat riskni sifatli baholashni amalga oshiradi va kelajakda likvidlik darajasining o'zgarishi prognozini yetarli darajada shakllantirishga imkon bermaydi. Hamda, likvidlik oqim sifatida emas, zaxira sifatida ko'rib chiqiladi.

Shu sababli, Markaziy bank tomonidan belgilangan likvidlik standartlariga majburiy rioya qilish bilan bir qatorda banklar likvidlik holatini hisoblash asosida likvidlikni baholash metodologiyasidan ham foydalanadilar. Ushbu hisob-kitob umuman bank uchun va turli valyutalar tarkibida amalga oshiriladi. Bu esa da'volar va majburiyatlar nisbatini aks ettiradi. Ushbu usulning asosiy farqi shundaki, likvidlik oqim sifatida aniqlanadi. Likvidlik holati joriy va keyingi sanalar uchun baholanadi. Shu bilan birga, likvidlik tavakkalchiligi darajasini aniqlash uchun aktivlar va passivlar muddati va talab bo'yicha taqsimlangan holda qayta tuzilgan balans tuziladi. Ushbu balansdan foydalanib, birinchi toifadagi aktivlar bilan majburiyatlarni qoplash miqdorini bilib olish mumkin.

To'lovlar oqimidagi farqlarni tahlil qilish usulining kamchiliklari shundaki, unda olingan natija o'zgarmas bo'lib, bu holat to'lovlar oqimining dinamikasi, mavsumiyligi va intensivligini hisobga olmaydi. Shu sababli, olingan hisobotdan foydalanib, uning darajasiga ta'sir qiluvchi salbiy hodisalar yuz berganda bankning likvidlikka bo'lgan haqiqiy ehtiyojini etarli darajada baholash mumkin emas.

Bugungi kunda to'lov oqimlarini ssenariy modellashtirish, mumkin bo'lgan to'lovlarni baholash va keyinchalik prognozlash uchun maxsus metodologiyani qo'llash zarurati mavjud.

Likvidlikni yo'qotish xavfini baholash va tahlil qilish uchun bank pul oqimlarini prognozlash va mavjud likvidlik zaxiralarini nazorat qilishdan foydalanadi. Zaruriy likvidlik zahirasi ta'minlash maqsadida bank davriy ravishda turli ssenariylarni tahlil qilgan holda likvidlik profilning stress-testini o'tkazadi. Natijada, bankning omon qolish chizig'i favqulodda, ammo potensial mumkin bo'lgan hodisalarda hisoblab chiqiladi.

Bankning likvidligini baholash eng muhim va eng murakkab vazifa bo'lib, quyidagi yo'nalishdagi eng muhim savolga javob olish imkonini beradi: Bank o'z majburiyatlari bo'yicha javobgarlikni o'z zimmasiga olishga qodirligi bo'yicha.

Majburiyatlarni bajarish qobiliyatiga depozitlar oqimining o'zgarishi, kreditlarga bo'lgan talab va davlat kafolatlari kabi omillar ta'sir ko'rsatadi. Likvidlik bankning muvaffaqiyatli faoliyatining asosiy omillaridan biri bo'lib, uning ishonchliligi va moliyaviy barqarorligini tavsiflaydi. Bu esa pirovard natijada bank imidjini shakllantiradi: uning darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, mijozlar va investorlarning bankka ishonchi shunchalik ko'p bo'ladi. Biroq, inqiroz va sanksiyalar tufayli yuzaga kelgan iqtisodiy cheklovlar sharoitida nazorat qiluvchi organlar tomonidan tartibga soluvchi talablarning kuchaytirilishi va banklarning dastlabki ish sharoitlari tufayli bank likvidligini baholashning murakkabligi oshadi. Xavf-xatarsiz holat shakllanadi, ammo siyosat, yoki pul topish va tavakkal qilishga intilish foydasiz bo'ladi. Ammo, bank faoliyatini optimallashtirish xatarlarning o'rtacha darajasini hisobga olgan holda amalga oshirilsa, haqiqatan ham samarali bo'ladi.

Bank uchun likvidlik xavfi moliyaviy aktivlarni yo'qotishsiz yoki qo'shimcha majburiyatlarni jalb qilmasdan maqbul narxlarda to'lov vositalariga tezda konvertatsiya qilishning mumkin emasligi bilan bog'liq bo'ladi. Likvidlik xavfi likvidlik riski sifatida miqdoriy va narx kabi jihatlarga ega bo'ladi (1-jadval).

1-jadval

Banklardagi likvidlik xavflari tasnifi

Balans aktivi	Balans majburiyati
Miqdoriy xavf	
Sotilishi mumkin bo'lgan	Zarur miqdorda mablag' sotib olish

<p>aktivlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pul va ularga tenglashtirilgan mablag‘lar; - qimmatli qog‘ozlar; - qimmatbaho metallar va tabiiy toshlar; - bankning mol-mulki va kapital qo‘yilmalari 	<p>imkoniyatlari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Markaziy bank kreditlari; - banklararo kreditlar; - yuridik va jismoniy shaxslardan hisob-kitob va depozit hisobvaraqlari uchun mablag‘lar
<p>Aktivlarni boshqarish xavfi - aktivlarni past narxda sotishda yo‘qotish ehtimoli yoki sotish uchun aktivlarning yetishmasligi</p>	<p>Majburiyatlarni boshqarish xavfi - mablag‘larni yuqori narxda sotib olish yoki mablag‘larning mavjud emasligi xavfi</p>
<p>Narx xavfi</p>	
<p>Aktivlar sotilishi mumkin bo‘lgan narxning salbiy o‘zgarishi xavfi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktivlarni nominal yoki chegirmalarsiz sotishning mumkin emasligi; - aktivlarni sotib olish davriga nisbatan foiz stavkalarining o‘zgarishi 	<p>Majburiyatlar jalb qilinishi mumkin bo‘lgan foiz stavkalarini oshirish:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasini oshirish; - kreditor uchun xavfning oshishi va kreditlashning o‘ziga xos shartlari tufayli kredit foizining oshishi - jismoniy va yuridik shaxslarning mablag‘larini jalb qilishda to‘lanadigan foizlarni ko‘paytirish hamda mablag‘larning yanada faol oqimini rag‘batlantirish zarurati

Likvidlik xavfi (riski) bankni samarali boshqaruv holatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ya‘ni, aktivlarni sotish paytida yo‘qotishlar va passiv qism tufayli balansning faol qismi tomonidan uning xarajatlarini oshiradi. Majburiyatlar bozorda mavjud bo‘lgan stavkalar bo‘yicha jalb qilingan standart vaziyatga nisbatan mablag‘larni jalb qilish xarajatlarining oshishi tufayli shakllanadi.

Shunday qilib, banklarda likvidlik riskini boshqaruvining yo‘nalishlaridan biri bankning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, shuningdek likvidlikni saqlash jarayonida yo‘qotishlarni minimallashtirish uchun muvozanatsiz likvidlik xavfini boshqarish bo‘lishi lozim. Tijorat banklari mijozlar oldidagi o‘z mavqeini saqlab

qolishi uchun likvidlik va to'lov qobiliyatlilik ko'rsatkichlari mustahkam bo'lishi zarur. Tijorat bankining likvidligi riski banklarning o'z aktivlarini naqd pulga aylantirish orqali mijozlari oldidagi majburiyatlarini o'z vaqtida va to'liq to'lash qobiliyatini aks ettiradi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2015-yil 13-apreldagi "Tijorat banklarining likvidligini boshqarishga qo'yiladigan talablar to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 2709-son Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank boshqaruvining 2015-yil 13-avgustda Adliya vazirligidan 2709-son ro'yxatdan o'tkazilgan "Tijorat banklarining likvidligini boshqarishga qo'yiladigan talablar to'g'risida"gi Nizom.
3. Abdullayeva Sh. Pul va banklar. - T.: Moliya, 2000. - 312 b.
4. Aspachs O., Nier E., Tiesset M. Liquidity, Banking Regulation and the Macroeconomy. Paper presented at BIS workshop: Banking and financial stability: a workshop on applied banking research, Vienna, Austria, April, 2005.
5. Андросов А.М. Финансовая отчетность банка. - М.: Менатеп-информ

Jurnallardagi maqolalarga havolalar

6. Butanova, D. (2024). Mintaqa iqtisodiyotida agrar soha samaradorligini oshirishning ahamiyati.
7. Butanova, D. R. (2023). ISSUES OF ASSESSING THE ROLE OF AGRICULTURE IN PROVIDING ECONOMIC GROWTH IN KHOREZM REGION. In АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ (pp. 40-43).
8. Butanova, D. R. (2023). STATISTICAL ANALYSIS OF AGRICULTURE DEVELOPMENT IN KHOREZM REGION. In Фундаментальная и прикладная наука (pp. 38-41).
9. Xudayberganov, A. (2024). TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK DARAJASINING MUSTAHKAMLIGINI TA'MINLASHDA ZAMONAVIY XORIJ TAJRIBASINING O'RNI. Nashrlar, 175-178.